

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089304>
УДК 622.276

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН. ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ

Т.Н. Сагитов,
магистрант,

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1,
e-mail: tagirsagitovtttt@gmail.com

Аннотация: Представленная работа описывает технологию профилирования притока на основе химических интеллектуальных индикаторов притока, установленных на элементах заканчивания добывающих скважин Приразломного месторождения. Специально разработанные полимерные матрицы с индикаторами размещаются в определенных интервалах ствола скважины в зависимости от траектории скважины и распределения фильтрационно-емкостных свойств пласта и траектории скважины. Индивидуальная для каждой скважины методология отбора проб и физическо-математическая модель, которая описывает вымывание и транспортировку трассерного вещества, позволяют проводить не только качественную, но и количественную оценку профиля и состава притока жидкости многозонального горизонтального ствола скважины. Описываемая в статье инновационная технология позволяет решать задачи, которые решают традиционные промыслово-геофизического исследования.

Ключевые слова: месторождение, горизонтальная скважина, трассер, индикатор, хвостовик, интеллектуальная скважина, арктический шельф, платформа

MONITORING THE OPERATION OF HORIZONTAL WELLS. APPLICATIONS OF CHEMICAL INDICATORS

T.N. Sagitov,
undergraduate,

Ufa State Oil Technical University,
450064, Ufa, st. Cosmonauts, 1,
e-mail: tagirsagitovtttt@gmail.com

Annotation: The presented work describes the technology of inflow profiling based on chemical intelligent inflow indicators installed on the completion elements of the production wells of the Prirazlomnoye field. Specially designed polymer matrices with indicators are placed in certain intervals of the wellbore, depending on the well trajectory and the distribution of reservoir properties of the formation and well trajectory. Sampling methodology, individual for each well, and a physical-mathematical model that describes the washout and transport of the tracer substance, allow not only qualitative, but also quantitative assessment of the profile and composition of the fluid inflow of a multi-zone horizontal wellbore. The innovative technology described in the article makes it possible to solve problems that are solved by traditional field geophysical surveys.

Keywords: field, horizontal well, tracer, indicator, liner, intelligent well, Arctic shelf, platform

Общая информация о Приразломном месторождении и применяемых при его освоении технологиях.

Приразломное нефтяное месторождение расположено на шельфе Печорского моря в 55 км к северу от материка. Месторождение открыто в 1989 году. Глубина моря в пределах месторождения не превышает 19-20 метров. На месторождении в период 1989-1994 гг. пробурено 5 разведочных скважин, из которых 4 вскрыли продуктивные отложения, а одна была ликвидирована по тем причинам. Выявленная нефтяная залежь – массивно-пластового типа, тектонически экранированная.

Разработка Приразломного нефтяного месторождения является первым нефтегазовым проектом в Российской Арктике. И поскольку система разработки в арктических проектах должна обеспечивать высокие темпы выработки запасов из недр при относительно небольшом фонде эксплуатационных скважин за короткий период времени, то определяющим фактором для достижения проектного коэффициента нефтеизвлечения и плановых темпов отбора является применение современной системы разработки месторождения. Это система, которая предполагает использование новых технологий и подходов в области закачивания горизонтальных скважин, интенсификация притока нефти, а также управление и контроль за выработкой продуктивных пластов и повышение эффективности системы ППД [1-3].

Учитывая все факторы, влияющие на разработку Приразломного месторождения, были приняты следующие технологические решения:

- бурение скважин с платформы осуществляется только одной буровой установкой;
- бурение и эксплуатация скважин ведется одновременно;

- принятый диапазон длин горизонтальных стволов добывающих и нагнетательных скважин – 1000-1500 м;
- все добывающие скважины оборудованы УЭЦН;
- предусмотрены бурение 32 скважин, в том числе 19 добывающих, 12 нагнетательных и 1 шламовой (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема бурения Приразломного месторождения с МЛСП

Концептуальная геологическая модель (рис. 2).

Рисунок 2 – Концептуальная модель (гипотеза биогермной постройки)

Продуктивный пласт образовался в высокоэнергетических условиях открытого мелководного шельфа. Интервал продуктивного горизонта представлен карбонатными отложениями нижнепермского возраста.

Коллектор представлен поровыми известняками водорослевого происхождения. Продуктивная часть коллектора разделена на пропластки Ia, Ib, Ic плотными непроницаемыми известняками толщиной не более 2-3 м, выдержанными по площади (отсутствие пористости в этих слоях обусловлено составом породы). Проницаемость коллектора обусловлена открытой пористостью межгранулярного коллектора. В основании горизонта Ib выделяется маломощный пропласток крупнозернистого известняка с высокой проницаемостью, который простирается по большей части месторождения.

Согласно условиям осадконакопления данная территория была благоприятной для роста биогермных построек. Изначально на месторождении по данным сейсмических исследований выделяли два тела в центральной и северо-западной части, которые по акустической инверсии интерпретировались как биогермные постройки (рис. 2). Однако, отбор зерна из зон предположительного наличия биогерма, показал, что пласт сложен продуктами разрушения биогерма, а рифовое тело как таковое отсутствует. Это привело к пересмотру геологической концепции, обновлению

фациальной модели. Площадь распространения зоны, сложенной продуктами разрушения биогермной постройки, имеющей лучшие ФЕС, является одной из главных геологических неопределенностей. В снятии этой неопределенности важную роль играют гидродинамические исследования скважин.

2 Технология химических индикаторов притока

Технология стационарных интеллектуальных химических индикаторов может решить подавляющее количество проблем, приуроченных к исследованиям горизонтальных скважин. Стоит заметить, что есть возможность применять эту технологию с разнообразными системами закачивания скважин, такими как с использованием противопесочным фильтров, оборудования многостадийного гидрозрыва пласта, гравийной набивки, цементируемого хвостовика и устройств контроля притока.

При применении технологии химических индикаторов притока с противопесочными фильтрами, пучки полимерных матриц вставляются между направляющими для проволочных фильтров или же в фильтроэлемент для сетчатых фильтров. При закачивании скважины с муфтами МГРП или УКП есть возможность установить полимерные матрицы в сами устройства контроля притока или на патрубки. С учетом профиля проницаемости, расположения скважины в пласте и других условий геологии можно эти патрубки вставить в определенные зоны.

На рисунке 3 показана установка полимерных матриц с интеллектуальными индикаторами притока на патрубки.

Данная технология химических индикаторов позволяет постоянно вести работу с нефтью или водой очень продолжительное время. Так, в среднем полный размыв полимерных матриц, предназначенных для взаимодействия с нефтью, происходит в течение десяти лет, для взаимодействия с водой – в течение семи. Всего имеются около 80 разных видов индикаторов на нефть и столько же на воду, что не ставит ограничения в контроле большого количества зон скважины [2, с. 90].

Исследования за притоком со скважины выполняется в следующем порядке. После того как спустили все элементы заканчивания с химическими индикаторами притока, скважина начинает работать. При взаимодействии с водой или нефтью эти индикаторы начинают диффундировать и затем вместе с флюидом поднимаются на поверхность.

Рисунок 3 – Установка полимерных матриц с интеллектуальными индикаторами притока на патрубке

Стоит заметить, что интенсивность растворения не зависит от дебита, а является только функцией от времени. Во время исследования производится отбор проб с определенной частотой. Эти пробы анализируются в лаборатории и выделяют количество молекул индикатора. После отбора проводят интерпретацию и делают определенные выводы. Для каждой стадии работы скважины система отбора отличается. Так, при освоении скважины, отбор проводится в начале с частотой раз в 40 минут и к концу – раз в 7-11 часов в течении пары суток. Данный анализ дает возможность выяснить качество промывки скважины и узнать о работе каждого интервала. Все это в дальнейшем дает необходимые рекомендации по выполнению каких-либо геолого-технических мероприятий [1, с. 67].

Если же необходимо выяснить дебит каждого интервала, то нужно остановить скважину на сутки. После закрытия скважины происходит процесс образования смеси флюида с индикаторами. Со временем содержание индикатора возрастает. После запуска скважины эта смесь поднимается на поверхности вместе с основным флюидом. Повсеместно производится отбор проб и анализ на содержание индикатора во флюиде. Частота отбора проб в этом процессе происходит с частотой раз в час в течение пары суток. Выяснив интенсивность вымывания растворенных

индикаторов, можно определить дебит из каждого участка горизонтального участка скважины [3, с. 19].

Также технология интеллектуальных химических индикаторов может быть применима для определения участков горизонтального участка скважины, в которые прорвалась вода. Чтобы осуществить такую возможность, необходимо установить на элементы заканчивания не только индикаторы на нефть, но и индикаторы на воду [4, с. 44]. Индикаторы имеют такой состав, что они не будут смешиваться с нефтью и будут диффундировать только в воде. Около одного раза в неделю в течение периода работы скважины, когда вода в продукции отсутствует, проводится отбор проб на выявление индикаторов на воду. В случае же увеличения содержания воды в пробах, проводят дальнейший лабораторный анализ и интерпретацию для выяснения участков прорыва воды. В дальнейшем же возможно с помощью устройств контроля притока закрыть определенные участки.

Список литературы

[1] "Информативность длительного мониторинга горизонтальных скважин для оптимизации разработки карбонатного месторождения" / О.Н. Морозов, М.А. Андриянов, А.В. Колода, А.А. Шпаков, С.И. Мельников, А.Е. Симаков // SPE-плановых 181900-RU.

[2] Семикин Д.А. "Обзор систем мониторинга работы протяженных горизонтальных скважин при разработке контактных запасов" / Д.А. Семикин, М.Т. Нухаев // EAGE Horizontal Wells 2017.

[3] "3-х летний опыт компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» по постоянному мониторингу длинной горизонтальной скважины с помощью системы интеллектуальных маркеров" / С.Ю. Штунь, А.А. Сеньков, О.И. Абраменко, В.В. Мацашик, И.Р. Мухаметшин, А. Прусаков, М.Т. Нухаев // EAGE Horizontal Wells 2017.

[4] Al-Mulhem A Smart Approach in Acid Stimulation Resulted in Successful Reviving of Horizontal Producers Equipped With ICD Completions: Saudi Arabia Case History // Paper SPE.- 127318-MS, 2010.

Bibliography (Transliterated)

[1] "Informative value of long-term monitoring of horizontal wells for optimizing the development of a carbonate field" / O.N. Morozov, M.A. Andriyanov, A.V. Kolodda, A.A. Shpakov, S.I. Melnikov, A.E. Simakov // SPE-planned 181900-RU.

[2] Semikin D.A. "Overview of systems for monitoring the operation of extended horizontal wells in the development of contact reserves" / D.A. Semikin, M.T. Nukhaev // EAGE Horizontal Wells 2017.

[3] "3-year experience of the company "LUKOIL-Nizhnevolzhskneft" in continuous monitoring of a long horizontal well using a system of intelligent markers" / S.Yu. Shtun, A.A. Senkov, O.I. Abramenko, V.V. Matsashik, I.R. Mukhametshin, A. Prusakov, M.T. Nukhaev // EAGE Horizontal Wells 2017.

[4] Al-Mulhem A Smart Approach in Acid Stimulation Resulted in Successful Reviving of Horizontal Producers Equipped With ICD Completions: Saudi Arabia Case History // Paper SPE.- 127318-MS, 2010.

© Т.Н. Сагитов, 2022

Поступила в редакцию 14.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Сагитов Т.Н. Мониторинг работы горизонтальных скважин. применение химических индикаторов // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 76-83. URL: <https://ip-journal.ru/>